

Lerne Vögel besser kennen mit BirdNET

In nur 3 Schritten kannst du ein ganzes Vogeluniversum entdecken!

Audio aufnehmen!

Mache eine Audioaufnahme vom Gesang eines Vogels in deiner Nähe. Je länger und klarer der Gesang, desto besser!

Sequenz auswählen

Markiere eine Sequenz auf dem Audiogramm.

Art erkennen!

Die App erkennt die Vogelart anhand des Gesangs und gibt Vorschläge, um welche Art es sich handeln könnte.

Hold dir die BirdNET app für Android und iPhone

Lerne die Natur besser kennen mit iNaturalist

In nur 3 Schritten kannst du ein ganzes Universum entdecken!

Foto machen!

Mache ein scharfes Foto einer Pflanze, eines Insekts, oder eines anderen wildlebend Tieres!

1

2

Hochladen!

Lade das Foto auf iNaturalist hoch.

3

Art erkennen!

Du kannst die Art und den Namen der Pflanze oder des Tiers von der App erkennen lassen oder sie selbst bestimmen!

Hold dir die iNaturalist app für Android und iPhone

